

Unterkühlung auf glas-artigen Metalloberflächen

Sebastian Gund^{1*}, Oliver Schmid²,
Vincent Heimrich³, Michael Kauffeld⁴

¹ Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Institut für Kälte-, Klima- und Umwelttechnik,
Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe, Deutschland
sebastian.gund@hs-karlsruhe.de

² Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Institut für Kälte-, Klima- und Umwelttechnik,
Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe, Deutschland
oliver.schmid@hs-karlsruhe.de

³ Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Institut für Kälte-, Klima- und Umwelttechnik,
Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe, Deutschland
hevi1011@hs-karlsruhe.de

⁴ Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Institut für Kälte-, Klima- und Umwelttechnik,
Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe, Deutschland
michael.kauffeld@hs-karlsruhe.de

* Korrespondenzautor

Kurzfassung

Die Unterkühlungsmethode ist ein sehr energieeffizientes Verfahren zur Herstellung von Eisbrei verglichen mit konventionell eingesetzten Kratzverdampfern. Dabei wird eine Flüssigkeit unter ihren Gefrierpunkt abgekühlt und anschließend gezielt zur Kristallisation angeregt. Die technische Anwendbarkeit dieser Methode ist stark abhängig vom erreichten Unterkühlungsgrad und der Stabilität der Unterkühlung. Der begrenzende Faktor hierbei ist: Die Grenzfläche zwischen unterkühlter Flüssigkeit und dem Substrat, auf dem sich die unterkühlte Flüssigkeit befindet. Nichtmetallische sowie amorphe Substratoberflächen eignen sich gut für die Unterkühlungsmethode. Für diese Untersuchung wird eine neue Testapparatur entwickelt und reines Wasser auf einen Probenträger aus nano-kristallinen und amorphen Metallen aufgebracht und unterkühlt bis eine Kristallisation eintritt und simultan eine Kontaktwinkelmessung durchgeführt. So können die getesteten Substrate hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit als zukünftige Wärmeübertrager-Oberflächen kategorisiert werden. Dabei erweisen sich Legierungen mit hohem Nickelanteil als vorteilhaft.

Stichwörter:

Thermische Energiespeicherung, Eisbrei, Unterkühlung, Supercooled-Brine-Method, Kontaktwinkelmessung

1 Einleitung

Der Ausbau der erneuerbaren Energien wächst mit unzureichender Geschwindigkeit an. Bewegungen, wie die „Fridays for Future“ Demonstrationen, zeigen, wie groß der gesellschaftliche Wille zu einer umweltfreundlichen Lebensweise ist. Um den konstanten Bedarf an Energie mit dem schwankenden Angebot der erneuerbaren Energien zu decken, müssen Speichersysteme eingesetzt werden. Da ein Großteil der benötigten Energie in Form von Wärme oder Kälte anfällt, ist es ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll diese Energie in Batterien zu puffern. Vielmehr bietet sich für diesen Bedarf eine thermische Speicherung an.

Diese Speicher können bei überschüssiger Produktion von elektrischer Energie kostengünstig beladen werden. Des Weiteren können die Produktion und die Nutzung der Wärme und Kälte zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Bei kältetechnischen Anlagen ermöglichen die Puffer die Produktion bei effizienteren Umgebungsbedingungen durchzuführen.

Ein mögliches Medium für die thermische Speicherung ist Wasser. Beim Wechsel des Aggregatzustands von flüssig zu fest wird Energie benötigt, welche technisch zur Verfügung gestellt werden kann. Die Nutzung der Schmelzenthalpie von Wasser hat neben der hohen Energiedichte den Vorteil, dass die Temperatur konstant bleibt. Allerdings hat Eis eine geringe Wärmeleitfähigkeit und ist nicht pumpfähig, was den Materialaufwand für die Wärmeübertragung erhöht.

Eine Eigenschaft des Wassers ermöglicht es die Nachteile zu kompensieren. Unter bestimmten Umständen kann Wasser unter den druckabhängigen Gefrierpunkt abgekühlt werden, ohne dass es zur Kristallisation kommt. Dieser instabile Zustand wird als Unterkühlung bezeichnet. Je tiefer das Wasser unterkühlt ist, desto wahrscheinlicher setzt die Kristallisation ein. Sobald der erste Eiskristall gebildet wird, ist keine Unterkühlung mehr möglich, da der gefrorene Zustand energetisch günstiger und stabil ist.

In technischen Anwendungen wird Eis als Energieträger neben anderen Verfahren hauptsächlich über die Scherbeneis, bzw. Kratzverdampfer, erzeugt. (1–10) Dabei gefriert ein Wasserfilm auf einer Walze, die von innen gekühlt ist. Das gefrorene Eis wird durch mechanisch angetriebene Kratzer entfernt. Eine Eiszerzeugung durch die Unterkühlungsmethode besitzt keine mechanischen Teile. Daher fallen Wartungsintervalle der Kratzer aus und es wird keine Wärme extern in das System gebracht. Durch den höheren Wärmedurchgangskoeffizienten können kleinere Wärmeübertrager verwendet werden und es stellt sich eine höhere Verdampfungstemperatur ein. Dadurch wird die Speicherung energieeffizienter bei gleichzeitig geringerem Invest.

Allerdings besteht die Aufgabe darin, eine stabile Unterkühlung zuverlässig gewährleisten zu können. (11–13) Dazu muss der Vorgang der Unterkühlung und deren Einflussparameter untersucht werden. Ziel dieser Arbeit ist es den Einfluss der Kontaktfläche des Wärmeübertragers mit der Wand zu untersuchen. Hierfür wird das Prinzip des chemischen Potentials verwendet. Über eine Kontaktwinkelmessung wird die freie Oberflächenenergie ermittelt, welche als ein Indikator das Unterkühlungspotenzial verwendet wird. Untersucht werden Kupfer und Aluminium als ein Referenzfall und amorphe Metalle.

2 Unterkühlbarkeit von Fluiden

Alle Fluide, ob Metall- oder Salzschnmelzen oder Flüssigkeitsgemische, sowie reines Wasser durchlaufen vor ihrer Nukleation einen unterkühlten Zustand. Die Unterkühlung eines Fluids wird durch den Unterkühlungsgrad ΔT ausgedrückt. Dieser ist definiert als: $\Delta T = T_s - T$, mit der Schmelztemperatur T_s und der aktuellen Temperatur des Fluids T . Es wird zwischen homogener und heterogener Nukleation unterschieden. Homogene Nukleation beschreibt das Erstarren des Fluids innerhalb eines unendlichen Vorrats sich selbst, bei der heterogener Nukleation ist eine Substrat-Oberfläche präsent, deren Oberfläche die Nukleation stark begünstigt. Aus diesem Grund weichen die maximal erreichbaren Unterkühlungsgrade für die homogene und heterogene Nukleation stark voneinander ab. Für reines Wasser liegt die thermodynamisch berechenbare minimale Temperatur bei etwa 230 K. Eine homogene Nukleation kann in realen technischen Anwendungen niemals stattfinden. Für einen technischen Prozess kann von einer erreichbaren Unterkühlung von $\Delta T_{tech} = (4 \text{ bis } 7) \text{ K}$ ausgegangen werden. (14, 15)

Der Zustand der Unterkühlung ist im thermodynamischen Sinn kein Gleichgewichtszustand, sondern beschreibt den metastabilen Zustand, den das Fluid zum Erstarren verlassen muss. Grundsätzlich strebt jedes thermodynamische System einem Gleichgewichtszustand und respektive einer Minimierung der Systemenergie entgegen. Für die Untersuchung der Nukleation in einem isobaren und isothermen Zustand wird die Änderung der Systemenergie über Änderung der Gibbs-Energie ΔG zu beschreiben. (16, 1) Unter der Annahme, dass sich im unterkühlten Fluid durch Teilchenbewegung zufällige eis-ähnliche Strukturen (Keime) bilden, die als eine kugel-ähnliche Form mit Radius r angenommen werden können, lässt sich die Änderung der Gibbs-Energie des Systems folgendermaßen darstellen:

$$\Delta G(r) = 4\pi r^2 \sigma - \frac{4}{3} \pi r^3 \Delta G_v \quad (1)$$

Dabei ist σ die Grenzflächenenergie zwischen Fluid und dem sich bildenden Kristall und ΔG_v die Energieänderung durch die Bildung eines Kristalls, die sich über die Kristallisationswärme wie folgt ausdrücken lässt:

$$\Delta G_v = \frac{L_f}{T} \Delta T \quad (2)$$

Für Keime mit einem kleinen Radius überwiegt der positive erste Term von Gleichung 1 der eine Erhöhung der Systemenergie ausdrückt. Dies wirkt dem Bestreben des Systems, ein Energieminimum anzunehmen entgegen. Es kann sich kein stabiler Keim bilden – der Keim löst sich auf.

Erst wenn zufällig ein Keim gebildet wird der so groß ist, dass der zweite Term in Gleichung 1 überwiegt wird die Änderung der Systemenergie negativ. Es kann sich ein stabiler Keim bilden – der Keim wächst.

Durch Ableiten von Gleichung 1 nach r kann der kritische Radius r^* eines Keims gefunden werden ab dem dies der Fall ist. Mit dem kritischen Radius folgt aus Gleichung 1 die Keimbildungsbarriere ΔG^* :

$$\Delta G^* = \frac{16\pi\sigma^3 T_s}{3L_f \Delta T^2} \quad (3)$$

Die genannten Beziehungen beziehen sich zunächst nur auf die homogene Kristallisation. Für die Beschreibung einer heterogenen Kristallisation muss (1) um den Anteil ergänzt werden, der durch den Einfluss der Oberfläche verursacht wird. Ein gut untersuchter Einflussfaktor auf die Unterkühlung ist die Oberflächenrauheit. (17, 18)

Im mikroskopischen Fall ist der Kerböffnungswinkel von großer Bedeutung. (19–21) Dieser kann in bestimmten Fällen die Anordnung der Wassermoleküle zu einer regelmäßigen Kristallstruktur hemmen.

Setzt man für weitere Untersuchungen der Oberflächeninteraktion eine konstante Rauheit voraus, lassen sich noch weitere mögliche Oberflächenfaktoren identifizieren, die einen Einfluss auf die Kristallisation haben können.

Der beste bekannte Stoff um eine Kristallisation von Wasser auszulösen ist Eis. Durch das vorgegebene Kristallgitter des Eises ist es für das unterkühlte Wasser sehr einfach in einen regelmäßigen kristallinen Zustand überzugehen. Das Kristallgitter von Silberiodid ist dem von Eis sehr ähnlich. (22) Es ist auch ein äußerst guter Kristallbildner für unterkühltes Wasser. Das lässt die Vermutung zunächst offen ob sich dieser Effekt umkehren lässt – ein unpassendes Kristallgitter hemmt die Kristallisation. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Auswahl geeigneter Materialien einen positiven Effekt auf die Unterkühlung haben kann.

Wie die eine mögliche Oberflächeninteraktion dargestellt werden kann ist in Abbildung 1 zu sehen. Darauf ist ein Wassertropfen kurz vor der Kristallisation dargestellt. Er liegt auf einem Substrat auf, das zu einem entstehenden Eiskristallgitter ein unpassendes Kristallgitter aufweist. Die intermolekularen Bindungskräfte, die zusätzlich zur Keimbildungsbarriere überwunden werden müssen hemmen so die Kristallisation. Das lässt sich wie folgt darstellen:

$$\Delta G(r) = 4\pi r^2 \sigma - \frac{4}{3} \pi r^3 \Delta G_v + \Delta G_s \quad (4)$$

Dabei ist ΔG_s der Anteil, der durch die plastische Deformation des Eiskristalls während der Kristallisation verursacht wird. Untersuchungen mit Siliziumkarbid (23) und amorphen Metallen (24) zeigen Tendenzen die eine Hemmung der Kristallisationsneigung durch bestimmte unpassende Oberflächen unterstützen. Es gestaltet sich experimentell schwer ΔG_s zu direkt zu quantifizieren.

Abb. 1: Einflussmechanismen auf die Kristallisationsneigung von unterkühlten Fluiden (24, 25)

Der Kontaktwinkel, der sich am Rand der Drei-Phasen-Grenze eines auf einem Substrat liegenden Fluides einstellt hängt, bei gleichbleibendem Fluid und unter Umgebungsluft bei gleichbleibender Temperatur, nur vom eingesetzten Substrat ab. Der Kontaktwinkel resultiert aus einer energetischen Dysbalance der Bindungskräfte an der Randfläche und im Inneren des Fluidtropfens. Somit lässt bei einsetzender Kristallisation eine Änderung des Kontaktwinkels einen Rückschluss auf ΔG_s zu. Das Kräftegleichgewicht, dass sich an der Drei-Phasen-Grenze einstellt wurde erstmals von Young (26) beschrieben:

$$\gamma_{SG} = \gamma_{SL} + \gamma_{LG} \cos \theta \quad (5)$$

Dabei ist: γ_{SG} die freie Oberflächenenergie des Festkörpers, γ_{SL} die Grenzflächenenergie zwischen Flüssigkeit und Festkörper, γ_{LG} die Oberflächenspannung des Fluids und θ der Kontaktwinkel. Interessant für eine Charakterisierung der Oberfläche ist hierbei nur die Grenzflächenenergie γ_{SL} . Die Oberflächenspannung ist für die meisten Fluide hinreichend genau experimentell ermittelt. Der Kontaktwinkel kann durch optische Messverfahren bestimmt werden. Damit die Gleichung nach γ_{SL} aufgelöst werden kann muss γ_{SG} bekannt sein. Die Oberflächenenergie kann durch die OWRK-Methode (benannt nach Owned, Wendt, Rabel und Kaelble) bestimmt werden. (27–29)

3 Versuchsaufbau und Durchführung

Aufbau: Für die Versuche auf glas-artigen Substraten ist am Institut für Kälte-, Klima- und Umwelttechnik der Hochschule Karlsruhe eine neuartige Messapparatur (CASC – Contact Angle SuperCooled) entwickelt worden. Mit CASC ist es möglich automatisiert Unterkühlungsversuche in einem gekühlten temperaturstabilen Raum durchzuführen, die Kristallisation des Fluides zu beobachten und gleichzeitig den Kontaktwinkel zu messen. Die eigentliche Messapparatur (Abb.2) befindet sich in einer isolierten Box, die von einem Umwälzthermostat über einen Wärmeübertrager gekühlt wird. An einer zwei-achsigen Führung ist eine Kanüle befestigt, die über Schrittmotoren verfahren werden kann. Auf dem Probenstisch, der ebenfalls von einem Thermostat gekühlt werden kann, werden die Materialproben platziert. Unter dem gekühlten Probenstisch befindet sich eine drei-achsige Positioniereinheit, mit der vor allem die genaue Höhe des Probenstischs, respektive der Probe eingestellt werden kann. Dies ist für die Kontaktwinkelmessung notwendig. Für die Messung des Kontaktwinkels, befindet sich auf der einen Seite ein USB-Mikroskop und auf der anderen Seite eine regelbare LED-Gegenlichtquelle. Eine zweite Lampe über dem Probenstisch kann optional zur Ausleuchtung zugeschaltet werden. Außerhalb der gekühlten Kammer befindet sich eine Dosiereinheit über die mit Hilfe eines Schrittmotors ein genaues Tropfenvolumen erzeugt und auf die Proben aufgebracht werden kann. Die Steuerung der Apparatur und die Datenaufnahme sind durch ein LabView-Programm implementiert.

Abb. 2: Messapparatur CASC an der Hochschule Karlsruhe

Durchführung: Das Substrat wird auf den Probenstisch aufgelegt und befestigt. Um die Wärmeleitung zu verbessern wird zwischen Probe und gekühltem Probenstisch Wärmeleitpaste aufgetragen. Danach wird die Probe gründlich gereinigt. Die Dosiereinheit wird mit Probenflüssigkeit befüllt und anschließend durch die Dosiereinheit auch der Schlauch, der ins Innere der Kammer führt soweit gefüllt, bis sich keine Luftblasen mehr in ihm befinden. Es wird anschließend ein erster Tropfen erzeugt, der nicht in der Messung berücksichtigt wird. Sind diese Vorbereitungen abgeschlossen, kann die Kammer geschlossen werden und die Temperierung gestartet werden. Befindet sich die Kammer auf der gewünschten Temperatur, kann die erste Kontaktwinkelmessung beginnen. Dazu wird die Kanüle etwas vom Tisch abgehoben und ein frei hängender Tropfen mit einem Volumen von 4 Mikrolitern erzeugt. Nun wird die Kanüle so weit abgesenkt, dass der Tropfen gerade den Tisch berührt und abgesetzt werden kann. Jetzt wird die Kanüle wieder angehoben, etwas seitlich verfahren und ein weiterer Tropfen abgesetzt. Es können bis zu 8 Tropfen nebeneinander auf dem Substrat abgesetzt werden.

Während die Bilder der Kontaktwinkelmessung ausgewertet werden können über den temperierten Probenstisch die Kontaktwinkelmessung durchgeführt werden. Es können zwei verschiedene Verfahren durchgeführt werden, die sich als zielführend herausgestellt haben. Zum einen können gewissen Temperaturen angesteuert werden und die Temperatur gehalten werden (Unterkühlung mit Haltezeit). Zum anderen kann die Temperatur des Probenstisches soweit heruntergeregelt werden, bis es zu einer Kristallisation kommt (maximale Unterkühlung).

Alle Proben außer Kupfer und Aluminium sind folienartige Metallproben der Firma Vakuumschmelze. Sie besitzen alle sehr ähnliche Oberflächenbeschaffenheiten ohne sichtbare Defekte und haben ähnliche Oberflächenrauheiten.

Tabelle 1 Verwendete Proben

Nummer	Name	Gitter	Trans.-metall	Glasformer	Spurenelemente
1	VZ 2106	amorph	Nickel, Eisen	Chrom, Silizium	Molybdän, Bor
2	VZ 2133	amorph	Nickel	Bor, Silizium	-
3	VZ 2170	amorph	Nickel	Chrom, Phosphor	Bor, Silizium
4	VZ 2255	amorph	Kupfer	Zinn, Nickel	Zink
5	VC 6025 G40	amorph	Kobalt	Silizium, Eisen	Molybdän, Bor
6	VC 2025 I50X	amorph	Kobalt	Molybdän	Eisen
7	VC 6030 D30	amorph	Kobalt	Silizium, Eisen	Mangan, Molybdän
8	VC 7600	amorph	Eisen	Nickel	Bor, Silizium
9	VP 220	amorph	Eisen	Nickel, Kupfer, Niob	Bor, Kupfer
10	VP800	amorph	Eisen	Silizium, Niob	Kupfer, Bor
11	Kupfer	hex	-	-	-
12	Aluminium	kub	-	-	-

4 Ergebnisse und Diskussion

Um sicherzustellen, dass die entwickelte Messapparatur CASC einwandfrei funktioniert und vergleichbare Ergebnisse liefert, wird sie im Folgenden mit einem kommerziellen Kontaktwinkelmessgerät OCA 15EC der Firma DataPhysics verglichen. Für den Vergleich befinden sich beide Geräte, CASC und OCA, nebeneinander im selben Raum und somit unter denselben Umgebungsbedingungen. Die Geräte werden nacheinander mit demselben Probenträger und derselben Testflüssigkeit bestückt. Abbildung 3 zeigt einen Vergleich der Bildqualität beider Geräte. Es ist ersichtlich, dass die Aufnahmen von CASC ohne weitere Bearbeitung für eine Kontaktwinkelmessung verwendet werden können. Die Auswertung der Aufnahmen findet einem Open Source Kontaktwinkelmessprogramm statt, das als Plugin für die Open Source Bildbearbeitungssoftware ImageJ installiert werden kann. Die Vergleichsmessungen liegen in guter Übereinstimmung. Die Abweichung zum kommerziellen Gerät beträgt ca. 6% bei einzelnen Messungen. Über die Menge der durchgeführten Messungen gleicht sich dies aus.

Abb. 3: Vergleich der Bildqualität und Auswertung von OCA 15EC (links) und CASC (rechts)

Abbildung 4 zeigt einen Versuch in gekühlter Umgebung mit gekühltem Probenträger bei $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Es wird die Spitze der Kanüle in einen unterkühlten Wassertropfen eingeführt. Es kommt zu einer schlagartigen Kristallisation des Wassertropfens bei Kontakt mit der Kanüle.

Abb. 4: Auslösen der Kristallisation durch eintauchen der Kanüle

Dies zeigt die Abhängigkeit der Unterkühlung von der Substratoberfläche und weiter, dass jede Störung des Tropfens zu einer sofortigen Kristallisation führen kann.

In einigen Versuchen, besonders nach längeren Kühlzeiten, konnten Auffälligkeiten in den gemessenen Unterkühlungsgrade festgestellt werden. Der Grund dafür ist in Abbildung 5 zu sehen. Über die Dauer der Versuche kriecht eine Reifschicht vom Rand des Probentisches über die getestete Substratoberfläche. Aus diesem Grunde ist eine zweite Kamera an der Apparatur befestigt, die diese Fehlerquelle aufdeckt. In weiteren Versuchen konnte diese Fehlerquelle aber weitestgehend beseitigt werden indem die Luftführung durch zusätzliche Einbauten in der Kühlzelle so geändert wurde, dass die Probenoberfläche weniger stark überströmt wird. Weil die Reifschicht vom Probentisch aus und nicht mitten auf dem Substrat zu wachsen beginnt, kann des Weiteren darauf geschlossen werden, dass die untersuchten amorphen Proben auch eine reifunterdrückende Wirkung haben, was im weiteren Sinne auch eine Nukleationshemmung darstellt. Der Versuchsaufbau kann für weitere Untersuchungen so umgebaut werden, dass genau dieses Entstehen der Reifschicht und die Auswirkungen der Substratoberfläche untersucht werden können.

Abb. 5: Fehlerhafter Unterkühlungsversuch durch Reifwachstum vom Rand der Probe hin zum Tropfen

Die Messung des Kontaktwinkels beim Kristallisieren des Tropfens gestaltet sich als schwierig, denn im aktuellen Zustand von CASC ist es nicht möglich die Kamerabilder kontinuierlich aufzuzeichnen und auszuwerten. Es sind immer nur Momentaufnahmen. Eine Kontaktwinkelmessung nach dem Gefrieren liefert keine zunächst verwertbaren Ergebnisse für den Oberflächeneinfluss wie in Bild 6 zu sehen ist. Auf der linken Seite befindet sich der Tropfen in einem fast kristallisierten Zustand. Am leichten Schimmer in der hellen Fläche in der Mitte des Tropfens ist dies deutlich zu sehen. Auf der rechten Seite ist ein voll kristallisierter Tropfen zu sehen. Gekühlt wird der Tropfen von unten, was ein direktionales Gefrieren des Tropfens begünstigt. Die Spitze des Tropfens wird zu Letzt gefrieren. Dadurch wird flüssiges Wasser nach oben geschoben und gefriert zu einer Spitze aus. Eine Kontaktwinkelmessung ist in diesem Zustand nichtmehr zielführend. Der interessante Bereich für eine Kontaktwinkelmessung ist gerade der Punkt an dem der Tropfen anfängt seinen Zustand zu ändern. Dann können Rückschlüsse auf den Oberflächeneinfluss geschlossen werden und mit anderen Substraten verglichen werden.

Abb. 6: Kontaktwinkeluntersuchung beim Kristallisieren des Tropfens

Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse der Unterkühlungsversuche. In der ersten Zeile sind die Probennummern aufgetragen. Diese korreliert mit der Probennummer auf Tabelle 1. In der zweiten Zeile ist die maximal erreichte Unterkühlung aufgetragen und in Zeile 3 die Ergebnisse des Haltezeittests. In Zeile 4 sind die jeweiligen, vor der Kristallisation gemessenen, Kontaktwinkel aufgetragen. Amorphe Materialien der Gruppe Vitrovac (VC) weisen eine durchschnittliche Unterkühlung von $\Delta T = (7,8 \text{ bis } 9,3) \text{ K}$ auf. Die amorphen Materialien der Gruppe Vitrobraze (VZ) erreichen in allen Fällen bis auf VZ 2106 eine Unterkühlung von $\Delta T = 10 \text{ K}$. Die Gruppe Vitroperm (VP) zeigt keine konsistenten Ergebnisse. Die Versuche zur Haltezeit zeigen, dass die Referenzmaterialien (Kupfer und Aluminium) mit Haltezeiten von 14 min und 3 min am schlechtesten abschneiden. Bei den amorphen Materialien VZ 2133, VZ 2255 und VC 7600 sowie dem nano-kristallinen Material VP 220 werden die längsten Haltezeiten (27 min bis 40 min) erzielt.

Tabelle 2 Ergebnisse des Unterkühlungsversuchs

Probe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\Delta T/K$	7,8	10	10	10	9	8,4	7,9	9	10	7,5	9	10
Haltezeit	0	37	27	18	18	2	0	40	30	0	14	3
K.-winkel	55	32	16	33	35	56	60	42	59	52	44	38

Aus den Versuchen kann kein direkter Zusammenhang des Kontaktwinkels zur Kristallisationsneigung hergestellt werden. Aus der Analyse der Haltezeiten kann ein Zusammenhang mit den Legierungselementen abgeleitet werden. Legierungen die Nickel beinhalten, weisen die höchsten Haltezeiten auf. Nur bei VC 2106 ist dies nicht der Fall. Neben Nickel ist hier aber auch das Legierungselement Molybdän enthalten. Alle Proben, die Molybdän enthalten, weisen eine kürzere Haltezeit auf. Daraus lässt sich ableiten, dass sich Nickel positiv auf die Anwendbarkeit in Unterkühlern auswirkt und Molybdän eher vermieden werden sollte.

Für die vielversprechendsten Materialien wurde eine Messung der freien Oberflächenenergie durchgeführt. Die Ergebnisse sind Abbildung 7 dargestellt. Für die Messung der Oberflächenenergie sind die folgenden Flüssigkeiten verwendet worden:

- Ethylenglykol 99.5%
- Diiodomethan 99%
- 1-Bromnaphtalin 97%
- Wasser (Milli-Q)

Diese Testflüssigkeiten werden häufig als Standardflüssigkeiten für die Messung der Oberflächenenergie nach der OWRK-Methode vorgeschlagen. Die Ergebnisse korrelieren mit denen aus der Kontaktwinkelmessung und

bedingt mit denen der Unterkühlungsversuche. VZ 2170 mit der niedrigsten freien Oberflächenenergie zeigt sehr gute maximal Unterkühlungseigenschaften und gute Werte bei der Haltezeit. In VZ 2170 ist Nickel enthalten.

Abb. 6: Messung der freien Oberflächenenergie

5 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde eine neuartige Versuchsanlage CASC vorgestellt, mit der es möglich ist, Unterkühlungsversuche auf verschiedenen Substratoberflächen automatisiert in einer definierten Kontrollumgebung durchzuführen. Darüber hinaus kann zu jeder Zeit eine Kontaktwinkelmessung des auf der Substratoberfläche liegenden Tropfens durchgeführt werden. Durch die Anwendung der OWRK-Methode können die freien Oberflächenenergien der getesteten Materialien bestimmt werden.

In der Untersuchung haben sich amorphe Materialien mit Nickelanteil als positiv für einen Unterkühler herausgestellt. Materialien mit dem Legierungselement Molybdän als negativ.

Es existieren weitverbreitete und großtechnisch etablierte Verfahren für die Beschichtung von Oberflächen mit amorphen Nickelschichten. Damit kann in der Zukunft ein Unterkühler aufgebaut werden, der mit einem kompakten Plattenwärme-Übertrager ausgestattet ist und dabei zuverlässig über einen erweiterten Zeitraum zuverlässig arbeitet.

6 Danksagung

Diese Forschungsarbeit wurde finanziert durch das BMBF im Projekt SUPERCOOL und die europäische Union im Projekt TRI-HP.

7 Literatur

1. LOCK, G.S. *The growth and decay of ice*. Cambridge: Cambridge Univ. Pr, 1990. Studies in polar research. ISBN 0521331331.
2. FUMOTO, K., T. KAWANAMI und T. INAMURA. *Study on generator for ice slurry using the pressure shift freezing method*: International Institute of Refrigeration (IIR), 2015.
3. FUMOTO, K., T. SATO, T. KAWANAMI, T. INAMURA und M. SHIROTA. Ice slurry generator using freezing-point depression by pressurization – Case of low-concentration NaCl aqueous solution [online]. *International Journal of Refrigeration*, 2013, **36**(3), 795-800. ISSN 01407007. Verfügbar unter: doi:10.1016/j.ijrefrig.2013.01.001
4. WIJEYSUNDERA, N.E., M.N.A. HAWLADER, C.W.B. ANDY und M.K. HOSSAIN. Ice-slurry production using direct contact heat transfer [online]. *International Journal of Refrigeration*, 2004, **27**(5), 511-519. ISSN 01407007. Verfügbar unter: doi:10.1016/j.ijrefrig.2004.03.007
5. SAFARIK, M., M. HONKE, C. STEFFAN und ET AL. *Applications of the direct evaporation vacuum freezing technology*: International Institute of Refrigeration (IIR), 2016.
6. SCHAAF, J. und M. KAUFFELD. Ice aluminum debonding with induction heating [online]. *Journal of Adhesion Science and Technology*, 2018, **32**(19), 2111-2127. ISSN 0169-4243. Verfügbar unter: doi:10.1080/01694243.2018.1463671
7. STAMATIOU, E., J.W. MEEWISSE und M. KAWAJI. Ice slurry generation involving moving parts [online]. *International Journal of Refrigeration*, 2005, **28**(1), 60-72. ISSN 01407007. Verfügbar unter: doi:10.1016/j.ijrefrig.2004.07.016
8. KAUFFELD, M. *Handbook on ice slurries. Fundamentals and engineering*. Paris: International Institute of Refrigeration, 2005. IIR guides. ISBN 2913149448.
9. EGOLF, P.W. und M. KAUFFELD. From physical properties of ice slurries to industrial ice slurry applications [online]. *International Journal of Refrigeration*, 2005, **28**(1), 4-12. ISSN 01407007. Verfügbar unter: doi:10.1016/j.ijrefrig.2004.07.014
10. CHIBANA, K., C. KANG, M. OKADA, K. MATSUMOTO und T. KAWAGOE. Continuous formation of slurry ice by cooling water–oil emulsion in a tube [online]. *International Journal of Refrigeration*, 2002, **25**(2), 259-266. ISSN 01407007. Verfügbar unter: doi:10.1016/S0140-7007(01)00087-1
11. HOZUMI, T., A. SAITO, S. OKAWA und T. MATSUI. Freezing phenomena of supercooled water under impacts of ultrasonic waves [online]. *International Journal of Refrigeration*, 2002, **25**(7), 948-953. ISSN 01407007. Verfügbar unter: doi:10.1016/S0140-7007(01)00104-9
12. INABA, H., D.W. LEE und A. HORIBE. Study on the critical conditions of ice formation for a continuous ice making system in a cooling pipe [online]. *Heat Transfer - Japanese Research*, 1998, **27**(1), 74-83. ISSN 0096-0802. Verfügbar unter: doi:10.1002/(SICI)1520-6556(1998)27:1<74::AID-HTJ6>3.0.CO;2-U
13. LIU, S., L. HAO, X. GUO und Z. RAO. Experimental Study on Crystallization Process and Freezing Properties of Ice Slurry Generation Based Sodium Chloride Solution [online]. *Energy Procedia*, 2015, **75**, 1445-1451. ISSN 18766102. Verfügbar unter: doi:10.1016/j.egypro.2015.07.255
14. BÉDÉCARRATS, J.-P., T. DAVID und J. CASTAING-LASVIGNOTTES. Ice slurry production using supercooling phenomenon [online]. *International Journal of Refrigeration*, 2010, **33**(1), 196-204. ISSN 01407007. Verfügbar unter: doi:10.1016/j.ijrefrig.2009.08.012
15. WANG, H., R. FENG, H. DUAN und A. CHEN. Investigation into the ice generator with double supercooled heat exchangers [online]. *Applied Thermal Engineering*, 2016, **98**, 380-386. ISSN 13594311. Verfügbar unter: doi:10.1016/j.applthermaleng.2015.12.057
16. HOLLOWAY, J.H. und D. TURNBULL. Nucleation [online]. *Progress in Metal Physics*, 1953, **4**, 333-388. ISSN 05028205. Verfügbar unter: doi:10.1016/0502-8205(53)90020-3
17. ERNST G. und KAUFFELD M. *Influence of the wall surface roughness on the supercooling degree of water flowing inside a heat exchanger*: International Institute of Refrigeration (IIR), 2016.
18. FAUCHEUX, M., G. MULLER, M. HAVET und A. LEBAIL. Influence of surface roughness on the supercooling degree [online]. Case of selected water/ethanol solutions frozen on aluminium surfaces. *International Journal of Refrigeration*, 2006, **29**(7), 1218-1224. ISSN 01407007. Verfügbar unter: doi:10.1016/j.ijrefrig.2006.01.002
19. ERNST, G. und M. KAUFFELD. *Influence of the wall surface roughness on the supercooling degree of water flowing inside a heat exchanger*: International Institute of Refrigeration (IIR), 2016.

20. FAUCHEUX, M., G. MULLER, M. HAVET und A. LEBAIL. Influence of surface roughness on the supercooling degree: Case of selected water/ethanol solutions frozen on aluminium surfaces [online]. *International Journal of Refrigeration*, 2006, **29**(7), 1218-1224. ISSN 01407007. Verfügbar unter: doi:10.1016/j.ijrefrig.2006.01.002
21. CAMPBELL, J.M., F.C. MELDRUM und H.K. CHRISTENSON. Is Ice Nucleation from Supercooled Water Insensitive to Surface Roughness? [online]. *The Journal of Physical Chemistry C*, 2015, **119**(2), 1164-1169. ISSN 1932-7447. Verfügbar unter: doi:10.1021/jp5113729
22. VONNEGUT, B. The Nucleation of Ice Formation by Silver Iodide [online]. *Journal of Applied Physics*, 1947, **18**(7), 593-595. ISSN 0021-8979. Verfügbar unter: doi:10.1063/1.1697813
23. GUND, S. und M. KAUFFELD. Experimentelle Untersuchung der Unterkühlbarkeit von Fluiden in nicht-metallischen Wärmeübertragern, 2018.
24. GUND, S., O. SCHMID und M. KAUFFELD. Unterkühlung auf verschiedenen strukturierten Oberflächen, 2019.
25. FLETCHER, N.H. *The physics of rainclouds*. Reprinted. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1966. ISBN 978-0521154796.
26. YOUNG, T. III. An essay on the cohesion of fluids [online]. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 1805, **95**, 65-87. ISSN 0261-0523. Verfügbar unter: doi:10.1098/rstl.1805.0005
27. KAELBLE, D.H. Dispersion-Polar Surface Tension Properties of Organic Solids [online]. *The Journal of Adhesion*, 1970, **2**(2), 66-81. ISSN 0021-8464. Verfügbar unter: doi:10.1080/0021846708544582
28. LAUTH, G.J. und J. KOWALCZYK. *Einführung in die Physik und Chemie der Grenzflächen und Kolloide*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016. ISBN 978-3-662-47017-6.
29. OWENS, D.K. und R.C. WENDT. Estimation of the surface free energy of polymers [online]. *Journal of Applied Polymer Science*, 1969, **13**(8), 1741-1747. ISSN 00218995. Verfügbar unter: doi:10.1002/app.1969.070130815